

MIRSOATOVA MAHLIYO

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU
Jurnalistika fakulteti dekani, f.f.n., dotsent
E-mail: mms.journalist@mail.ru

EKRAN SAN'ATIDA TASVIR VA OVOZ VOSITALARI

Аннотация. В данной статье речь пойдет об уникальности средств изображения и звука в экранном искусстве. В нем затрагиваются темы, образы.

Ключевые слова: образ, образ, слово, текст, музыка, интершум, монтаж.

Abstract. This article will focus on the uniqueness of the means of image and sound in screen art. It touches on themes and images.

Key words: image, word, text, music, internal noise, editing.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekran san'atida tasvir va ovoz vositalarining o'ziga hosligi haqida so'z boradi. Undagi mavzular, tasvirlar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tasvir, so'z, matn, musiqa, internshum, montaj kadr.

Kino – millionlar san'ati, lekin o'sha millionlar bilan o'lchanadigan muxlislar auditoriyasini o'rgansak, uning tarkibi ancha murakkabligi darhol ko'zga tashlanadi. Sintetik tabiati bilan barchaning diqqat-e'tiborini tortgan bu audiovizual san'atni bamisoli bir dengiz desak, undan har kim o'z imkoniyati darajasida foydalanishi ma'lum bo'ladi.

20-asrning ikkinchi yarimida yer yuzining juda ko'p joylarida jumladan, Amerika, Angliya, Belgiya, Italiya va Rossiyada rasmni harakatga keltirishga urinish avj oldi. Nihoyat, 1895-yil 28-dekabrda yuqorida keltirib o'tganimiz Fransiyalik aka-uka Lyumerlar bunga muvaffaq bo'ldilar. Ular rasmni harakatda ko'rsatuvchi apparat kashf etib, 1895-yilning 28-dekabrda Parijdagi "Grand kafe" binosining yerto'la qismida o'z kashfiyotlarini namoyish qildilar. Ana Shu kashfiyot keyinchalik kinomatografiya deb nom oldi. Aka-uka Lyumerlarning oq choyshabga nur taratish orqali namoyish qilgan lavhalari "Ishchilarning Lyumer fabrikasidan chiqishi", "Boyazidning La Siato stansiyasiga kelishi", "G'isht devorning qulashi", "Shalabbo bo'lgan "mirob"", "Bolaning ovqatlanishi" singari syujetlardan iborat edi. Bu syujetlar asosan Lyumerlar xonadonida ro'y bergan voqealardan tashkil topgan edi.

O'zbekistonda birinchi film 1897 yilda "Eski Juva" maydonida ko'rsatilgan. 1908 yildan Toshkent, Samarkand, Qo'qon va boshqa shaxarlarda chet el filmlari namoyish etilgan. O'rta Osiyoda ko'rsatilgan kinolentalar, asosan, Amerika, Fransiyaning sharq ekzotikasi tasvirlangan filmlardan iborat bo'lgan. O'zbek milliy kinosan'ati 20-asrning 20-yillarida vujudga keldi. Birinchi o'zbek kinooperatori Xudoybergan Devonov o'zining ilk xujjatli xronikaviy filmlarida o'zbek xalqining hayotini, urf-odatlarini, Xorazm manzaralarini aks ettirishga intilgan.

Ovozsiz filmlarda berilgan mazmun tomoshabinga ko'proq yevropa mutaxassislarning nuqtai nazarini ifodaladi, chunki milliy an'analni bilishdan yiroq muallfilarning asarlari Shu ruhda yaratilgan edi. 20-yillar yaratilgan "Soyabon arava"

(O.Frelix), "Ravot qashqirlari" (K.Gertel), "Makrli changal" (V.Kozlov), "Chodira" (M.Overbax) kabi filmlar Shular jumlasidandir.

Ovozli kinoning yuzaga kelishi o‘zbek kino san’atining badiiy qiymatini oshirdi. Birinchi o‘zbek ovozli filmi "Qasam" (1937, rejissyor A.Usolsev graf) da milliy aktyorlik madaniyati, o‘zbek hayoti va psixologiyasi mufassal aks etdi. Ijtimoiy qarama-qarshiliklar asosiga qurilgan dramaturgiya namoyon bo‘ldi. Chunki barcha bosh rollarni o‘zbek aktyorlari o‘ynagan edi. Lekin baribir asar ovozsiz kino davridagi eski kino madaniyati qoldiqlaridan xoli bo‘lmagani sababli o‘tmish va bugungi kun xrtasida arosatda bo‘lib qoldi. Shu sababli xsha davrda yaratilgan Gruziya, Ozarbayjon, filmlari kabi eng yaxshi filmlar darajasiga ko‘tarila olmadi.

Forobiy o‘z asarlarida san’atlarning tengligini ta’kidlab kelgani biz uchun metodologik ahamiyatga ega. Faylasuf bir o‘rinda «san’atlarning bir-biridan afzalligi ularning xar biri turli sohalarga tegishligida hamda bir-biridan ustun turishida»^[1] [Totalitar tuzum davrida «Temurnoma»ni, Bobur va uning avlod-ajdodi xayoti, ijodi bilan bog‘liq masalalarni yoritish amri mahol edi. Moskva hatto Bobir haqida badiiy film yaratishga ijozat bermaganini eslatib o‘tamiz] deyishining sinkretizm davri uchun ham, obrazlilikning sintetik ko‘rinishlari rivoj topgan XX-XXI asrlar uchun ham metodologik qiymati bor. Amaliyot bilan shug‘ullanib kelgan donishmand olim ming yil muqaddam aytgan fikr televideniye va kinoda mahorat masalalarini yoritishga, uzluksiz informativlik, go‘zallik, badiiylk ko‘rinishlarini ilmiy tahlil qilishda, holis baholashda qo‘l keladigan mezonlarni belgilashga ko‘maklashadi.

Kino, uning tarkibiy qismi bo‘lmish kinopublitsistikaning takomillashuvi badiiy ijod hamda ilmiy faoliyatda asrlar davomida orttirilgan tajriba, nazariy xulosalar muhim o‘rin tutadi. S.Eyzenshteyn aytganidek, navqiron kino san’ati kimdan nimani o‘rganishni bilishi kerak. Bunday ilmiy-ijodiy izlanish samara berishi uchun mustaqillik yillari qulay sharoit yaratildi. Kino tadqiqotchisi endilikda haqiqatda «turli zamonda va makonda» hozir bo‘lib, sug‘diyona devorlari, tasavvuf ilmi, Yassaviy va Naqshbandiya ta’limoti, antik davr madaniyati, fani, sinkretizm ko‘rinishlari hamda ularni tadqiq qilish yo‘llari, sintetik ijod namunalarini namoyish etgan Abu Ali ibn Sino, Abu Rayo‘on Beruniy kabi allomalar qoldirgan boy meros — bular audiovizual madaniyatning ham nazariyasi, ham bugungi amaliyoti uchun xizmat qilishi mumkin.

Hozirgi kino-telepublitsistika tahlilida qo‘llanilishi lozim bo‘lgan metodologik tamoyillarga rioya qilgan holda bitmas-tuganmas merosning ayrim ko‘rinishlariga murojaat etganimizda nomachilik san’ati ekran hikoyasi haqqoniy, qiziqarli hamda tarixiylik qonun-qoidalariga zid bo‘lmasligi lozimligini qayd etamiz.

Turli davr mutafakkirlarining biri so‘z san’atining maqtovini keltirib uni tasvir san’atidan «afzal» jihatlarini ta’riflamoqchi bo‘lganlarida ekran uchun yoziladigan matn qanchalik boy, serjilo, teran bo‘lib harakatdagi tasvirni ta’riflashi zarurligini chuqurroq angladik.

Musiqqa bilan uzviy aloqa mavjudligini muayyan kompozitorlar hamda qalam sohiblarining asarlari, mulohazalari bilan tanishib yana bir xulosaga keldik: musiqqa badiiy so‘zdek ravon, jarangdor, darhol qabul qilinadigan, idrok etiladigan bo‘lishiga intilar ekan. So‘z esa musiqadek ta’sirchan, ohangdor bo‘lishni, musiqaga aylanishni «orzu» qilar ekan.

Bu kabi xulosalarimiz ocherkimiz mavzusi bilangina emas, umuman, hozirgi kinematografik va televizion jarayon bilan bog‘liq.

Zero, ilmiy doiralarda vizuallikning ko‘rinishlarining huruji, hatto agressiyasi haqida fikr yuritilmoqda. Bu kabi mulohazalarda esa estetik manzaralar ikkinchi planga o‘tib go‘zallikdan yiroq bo‘lgan, hunuk, beadab be‘mani ko‘rinishlar qo‘pol hatti-harakatlar tomoshabinga yetkazib berilishi xollari ko‘payib borayotgani ta’kidlanmoqda.

Bunday manzara yurtimizga etib kelishi uchun qulay sharoit mavjud emasligini qayd etgan holda kinotelepublitsistikada go‘zallikni inson qalbini, oliyjanob intilishini, shirin orzularini, tinch-osoyshta hayotni qadrlashini, o‘zgalarga muruvvat, sahoat qilishini ko‘ratish uchun qahramon tanlash, doimo izlanish, mavzudan kelib chiqib yangi estetik shakllar kashf etish va qo‘llash bilan birga uzoqo‘tmishning badiiy tajribasini ilm-fan sohasidagi ihtirolarni qayta o‘rganishga katta ehtiyoj borligini takror-takror aytishni burchimiz, deb bilamiz.

Fikrimizga yana bir dalil keltirish niyatida ikki zabardast olim Aristotel hamda Forobiy qoldirgan tengi yo‘q merosga kino, televideniyeining tabiatini, tarkibini hisobga olib murojaat etsak, ular biror san’atni ikkinchisidan ustun qo‘ymaganini, iste’dodlar miqdor jihatdan ham bir-biridan farqqilishini aytganlaridan hayratga kelamiz.

Bu so‘zlar bevosita biz o‘rganayotgan kino-telepublitsistikaga aloqador ekanligi haqida o‘ylab qolamiz. Saboq olamiz. Kinoocherk, kinoportret, poetik kino tasmasi, intellektual kinoning publitsistikadagi ko‘rinishi, hatto manzarali filmning har bir ifoda vositasi (komponenti) ustida qunt bilan ishlashni bugungi hayot ham, so‘nmas siymolar qoldirgan barhayot meros ham talab etadi. O’sha o‘gitlar hech eskirmaganiiga, aksincha, san’atning sintetik turlari, avvalo, kino va televideniye paydo bo‘lganida ular uzoqni ko‘zlab aytilganiga ishonch hosil qilish uchun Sharqda Arastu nomini olgan allomamizni, uning asarlaridan voqif bo‘lgan buyuk Forobiyni o‘gitlarini qalamga olaylik.

Arastu: «Shunday san’atlar borki, ular ko‘p imkoniyatlardan, ya’ni ritmdan, ohangdan, metrdan foydalanadilar. Masalan, differambiya poeziyasi (madhiya, qasida), nomlar, tragediya va komediya. Ularning bir-biridan farqi shundaki, biri mazkur imkoniyatlarning barchasidan bir yo‘la foydalanadi, boshqalari esa o‘z tarkibidagi ayrim bo‘limlaridagina ularga murojaat etadi va ulardan foydalanadi...» [1] [Аристотель.Поэтика. М., 1957. 41-42-betlar. Rus tilidan tarjima].

Olim san’atlarni ham, ularning ifoda vositalarini ham birini ikkinchisidan ustun qo‘ymaydi. Ularni farqi haqida fikr yuritadi. Bu mulohazani kino va televideniyeiga tatbiq etsak, ekran mahsuloti badiiy so‘z va optika, tasvir hamda tasmalar, kassetalar, ijro hamda elektron montaj, ovoz vositalari hamda kino-videokameraning harakati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi tufayli Arastu ta’kidlaganidek, imkoniyatlarning barchasidan bir yo‘la foydalanish yo‘llarini izlash zarur, deb xulosa qilamiz. [2] [Farobiy ham ming yilu bir asr muqaddam san’atlarning biri ikkinchisidan afzal bo‘lishi haqida emas, ijodkorlarning malakasi, bilimi haqida mulohaza qiladi: «Sifat jihatdan mavjud ustunlik...yozish san’atining ma’lum elementlarini o‘zlashtirib olgan

ikki san’atkorning biri o‘zlashtirib olgan sohasida kuchliroq va bilimdonroq bo‘lishida seziladi» [Аль-Фараби1972. 331-332-betlar].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик — ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Акбаров Н.И. Кино ва телевидение: креатив та’лим jarayoni.Т.: Musiqa, 2012.
3. Kinotelekkommunikatsiya: tabiati va tarkibi. О‘zМу. 2008-2010 у.у. 1-5 qismlar.
4. Аристотель.Поэтика. М., 1957. 41-42-betlar. Rus tilidan tarjima
5. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-ата, 1972. 331-332-betlar.

INTERNET SAYTLARI

1. www.media.utmn.ru.
2. www/uzbekkino.uz.